

Загалом можна зробити висновок про те, що в публікаціях про Прилуцькі Йоасафівські урочистості тільки М. Улович наголосив передусім на потребі гідно вшанувати новоявленого святого (з прикладами відповідних дій). В решті матеріалів акцент зміщено на церемоніальний аспект святкування, на доведення того, що все пройшло за утвердженням на високому рівні планом, на увиразнення деталей, що підкреслюють єдність релігійності та патріотизму, згуртування вірян навколо цієї ідеї.

Перспективним є дослідження інших джерел, дотичних до теми Прилуцьких Йоасафівських святкування, та введення їх у широкий порівняльний контекст.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

**ВЕЛИКА ПОЖЕЖА У КИЄВІ І ВЕЛИКА КОМЕТА 1811 р.
У ЩОДЕННИКАХ МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА**

Щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського), які він вів від свого прибуття до Києва у 1804 р. містять багато цікавої та цінної інформації, що проливає світло на місцеве життя впродовж майже 20 років. Також митрополит Серапіон залишив по собі й оригінальні спомини про ряд подій достатньо масштабних, що вплинули на розвиток Києва і його населення.

Як відомо, у 1811 р., упродовж трьох днів з 9 по 11 липня, внаслідок пожежі, що розпочалася неподалік від Житнього ринку на Подолі, значну частину Києва було знищено. Ця подія настільки вразила сучасників, що породила чимало чуток і конспіративних теорій, які дожили й до сучасності. За однією із таких теорій, цю пожежу влаштували французькі шпигуни, які намагалися підірвати у Києві російський вплив. Що ж, такі думки цікаві, але не більше... Але крім тих чуток, вона стала об'єктом оспівування навіть у віршах та піснях. Частково Велику пожежу вивчали і науковці. Серед нечисленних публікацій на цю тему варто звернути увагу на дослідження Ганни Путової з виданням архівних документів¹.

Одним із свідків тієї давньої пожежі й став тодішній київський митрополит Серапіон Александровський. Частково його свідчення вже оприлюднив у 1884 р. Пилип Терновський, але вони були фрагментарними².

Особисті враження митрополита від тієї події знаходимо у записі тільки за 14 липня (частина щоденника втрачена): “...был пожар: и на печерской против самой почти владимирской церкви, и сгорел дом войта Рыбальского: и сей пожар наделал такой страх, что все выбирали все имения свое из домов; и вывозили в поле: так кои и мы всю ризницу Архиерейскую выносили в выход, что подлатным (ймовірно: “под летним”) амбаром, и ночь почти всю не спали: и мои коробки, и вина и водки в подвале вынесли”³. Цей запис свідчить як про сильні особисті враження митрополита, так і про загальний настрій, що тоді панував у Києві.

Після Великої пожежі, вже оговтавшись, Серапіон змушений був приєднатися до процесу відновлення Києва. Він спілкувався з цього питання як з київською адміністрацією, так і зі своїм духовенством. Так, 11 серпня митрополит зустрівся з київським архітектором (прізвище у щоденнику не вказане, але, вірогідно, це був Андрій Меленський), з яким він обговорював плани відновлювальних робіт: “...был архитектор с планом здешнему корпусу, где певчие и звонари живут; коих бы оный отделаает для академиком: и сказывал, что в

¹ Путова Г. Велика пожежа 1811 р. на Київському Подолі та її наслідки за документами ЦДІАК України // Болховітіновський щорічник 2011. Київ, 2012. С. 323-348.

² Терновский П. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона (1804–1824 гг.) // КС. 1884. № 7. С. 446-447.

³ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 368.

бывший пожар июля 8 числа, сгорело 1240: дворов; а вместо оных по новому плану полагаются уже толко до 300 дворов”¹.

28 серпня Серапіон Александровський здійснив інспекційну поїздку до монастирів Києва, що постраждали від лиха, зокрема, побував у Флорівському, Грецькому та Братському. Того ж дня він зустрівся ще й з протопопом Іоанном Левандою. Останній відзначився активною підтримкою киян під час боротьби з пожежею та її наслідками. Як записав митрополит: “...протопоп Леванда после пожара первый раз явился, ко мне и дано ему яко погорелому 100 руб.”²

Пожежу згадували у Києві ще довго. У наступному 1812 р., 14 квітня, митрополит записав у щоденнику про свою поїздку до Успенського собору на Подолі (більш відомого як церква Богородиці Пирогощої), де він провів богослужіння з подякою за надання імператором Олександром I київському духовенству, яке постраждало під час пожежі, 34 200 рублів. Це була досить значна сума на той час... Очевидно, для надання цієї фінансової допомоги і збирав ще восени 1811 р. митрополит Серапіон інформацію про постраждале духовенство. Про це свідчить його лист від 14 вересня до військового київського губернатора Михайла Милорадовича³.

У щоденниках митрополит Серапіон згадує ще й інші пожежі, що інколи траплялися у Києві, але Велика пожежа 1811 р., зрозуміло, залишила у його пам'яті особливий слід...

Зрозуміло, Велика липнева пожежа у Києві 1811 р. завдала немало горя киянам. У пожежі загинула значна частина міста. Відроджувати його одразу взялися й чиновники, і прості жителі. Непросто було багатьом із них починати своє життя спочатку. Проте можливо, когось усе ж таки надихнула на надію на краще майбутнє поява у небі над Києвом величезної комети. Це сталося у вересні, через 2 місяці після тієї трагедії.

Цю подію описав київський митрополит Серапіон Александровський, схильний до фіксування будь-яких дрібниць навколо себе. Він не міг не оминати появу комети. Як і для багатьох киян, вона була для нього явищем неординарним.

Комету спостерігали над Києвом кілька днів.

5 вересня у своєму щоденнику Серапіон записав: “...ночь была звездная, и в 9: часу комету очень было видно на северной стороне”. Від цього моменту кілька ночей жителі Києва, що відроджувався після масштабної пожежі, виходили надвечір подивитися на небесне диво.

10 вересня комета була в апогеї. Митрополит зазначив: “...и в 9: часу видна очень сильно была звезда комета от летнего западу к северу идущая и лучи ими сияние в верх казалось на сажень перпендикулярно простиралась к созвездию *ursa majoris* (тобто, Велика Ведмедича) и до полночи видна была. Сие явление очень необыкновенное”⁴.

За кілька днів (15 вересня) комету було вже ледь помітно, але й про це написав митрополит: “...сияние от кометы было косвеннее или наклоннее к востоку и было слабое и короткое, так как на аршин уже только”. Потім комета зникла, а у жителів Києва залишилися тільки спогади про неї і надії на майбутнє.

Звісно, описана митрополитом Серапіоном поява над Києвом комети не була виключно місцевим явищем. Її бачили у всій Європі. І цю комету можна було спостерігати неозброєним оком впродовж аж 290 днів. Офіційна її назва – C/1811 F1.

Вперше комету помітив та описав ще у березні 1811 р. французький астроном Оноре Флержер. Потім замалював англійський офіцер та астроном Вільям Генрі Сміт. Вона стала центром уваги багатьох вчених. Але, крім того, на неї звернули уваги і багато митців, поетів та письменників. Зокрема, її відобразили художники Джон Ліннелл та Вільм Блейк, а потім у своїх творах згадували Адам Міцєвич у “Пані Тадеуш”, Олександр Пушкін у “Євгеній Онегін”, Ганс Християн Андерсен у “Казці мого життя”, Віктор Гюго у “Знедолених” та багато інших... Найбільш яскравий її літературний образ створив Лев Толстой у романі

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 372.

² Там само, арк. 376зв.

³ Путова Г. Велика пожежа 1811 р. на Київському Подолі.

⁴ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 378.

“Війна і мир”, хоча, насправді, він її не міг бачити, оскільки ще не народився... Проте за мотивами роману Толстого у 2012 р. навіть було створено американський мюзикл “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”. Наступного разу жителі Києва зможуть спостерігати цю комету лише приблизно на рубежі 5000 року нашої ери...

Отже, бачимо, що у щоденниках київського митрополита Серапіона міститься цінна інформація, що проливає більше світла на події навколо Великої пожежі 1811 р.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Сучасні процеси глобалізації, які відбуваються у сфері права і суспільної моралі, є неабияким викликом стосовно уявлення про природу людини, яку визнано в Україні найвищою соціальною цінністю, та яка є вінцем Божого творіння згідно із Священним Писанням. Глобалізація прямує до універсалізації прав людини, що одразу виявляє потребу з'ясування її критеріїв. Зокрема, у зазначеному контексті акцентовано на ідеях справедливості, добра, загального блага у різних сферах суспільних відносин¹.

Сьогодні спостерігаємо глобальну втрату ціннісного фундаменту у розумінні природи людини і права, що зумовило необхідність пошуку адекватної відповіді на загрози, зокрема, з боку науково-технічного процесу в галузі біомедицини як для природного (фізичного) буття людини, так і збереження її моральної ідентичності², про що далі йтиметься. Зазначене, як правило, пов'язано із розумінням свободи людини, із принципом “дозволено все, що не заборонено законом”.

Так, професор у галузі права С. Бобровник у зазначеному контексті пише, що “закон деяких демократичних країн допускають можливість одностатевих шлюбів, евтаназію, аборти на середніх строках вагітності та інші знущання над природою людини. Є також значна кількість видів поведінки, наприклад, зловживання правом, які в законі прямо не заборонені, хоча їх не можна вважати правомірними, тому що вони за своїм змістом та спрямованістю не відповідають змісту та духу права і моральним принципам”. Іншими словами, таке розуміння свободи, на справедливе переконання вченої, формує розбещеність, аморальний спосіб життя, бездуховність людини, відмежованість її інтересів від потреб усього суспільства, відсутність у неї почуття любові, взаємодопомоги та ін. Тобто, відбувається конкуренція цінностей юридичних та духовно-моральних³.

Таку думку можна продовжити тезою С. Сливки: “Моральна площина ніби прямує (розширюється) до духовно-правового простору, в якому свободна воля людини не знає утисків від волі інших людей. Тут діє суверенна Божя Воля, природне (духовне) право і всемогутність Бога. Держави, які оголосили себе правовими, беруть на себе величезну відповідальність за людину. Але ця декларація часто не має реалізації...”

У духовно-правовому просторі життєдіяльність людини виглядає досить просто: любити Бога, бути добрим у думках і діях, дбати про інших. У правовій площині цього явно

¹ Смирнова Е. С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : 12.00.10. Москва, 2009. С. 41-42.

² Чехомова О. В. К вопросу о взаимодействии административного права с практической и прикладной биоэтикой // Философия права. 2010. № 3. С. 33-37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vzaimodeystvii-administrativnogo-prava-s-prakticheskoy-i-prikladnoy-bioetikoy>.

³ Бобровни С. В. Компромис і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія. Київ : Юрид. думка, 2011. С. 168-169.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021